

HET VRAAGSTUK VAN DE LATENTE BELASTINGSCHULD

door Drs L. J. M. Roozen

De Heer A. Nierhoff heeft in het Juli 1952-nummer van dit tijdschrift de discussie geopend over een actueel en belangwekkend onderwerp¹⁾; wij mogen hem erkentelijk zijn voor de heldere en beknopte samenvattende beschrijving van de fiscaal-juridische sfeer, waarin dit onderwerp tot leven is gekomen, alsmede voor het ter tafel brengen van enige principiële vragen.

Wij zijn dankbaar, doch niet voldaan. Niet zozeer, omdat de schrijver verzuimt, de door hem opgeworpen vragen op stellige wijze te beantwoorden (als 't „kan” vriezen, kan 't ook dooien); mogelijk is dit ingegeven door een voorzichtigheid, waartoe dit piepjonge vraagstuk inderdaad aanleiding mag geven. Onze onbevredigdheid schuilt hierin, dat de baby niet uit de doeken is gekomen, — uit de windselen van de vele en bijzondere fiscale bepalingen. Wij zouden, om de beeldspraak te voltooien, de spruit eens willen zien in zijn naaktheid, om hem te herkennen en te erkennen als een echt kind, behorende tot de familie der *bedrijfseconomische* vraagstukken.

Reeds de vraag: „welke betekenis heeft de onbelaste reserve voor het balansvraagstuk” (bl. 282) zou ik anders willen formuleren. Ik heb allereerst bezwaar tegen de vereenzelviging van „latente belastingschulden” met „onbelaste reserves”. Ik meen namelijk, dat het begrip latente belastingschuld een ruimer, ja zelfs een ander begrip is dan de omvatting van de (voorlopig) onbelaste fiscale winsten; ik kom hierop nader terug. Doch ook de vraag: „welke betekenis heeft de latente belastingschuld voor de balans” (vergelijk de titel van het artikel van de heer Nierhoff) bevalt mij niet. En wel hierom, omdat de vaststelling van de latente belastingschuld zelf *niets anders is dan* het waarderen van een balanspost, n.l. de belastingschuld, in de commerciële balans, d.i. de balans die een onderdeel is van de jaarrekening.

Ik acht de benaming „latente belastingschuld” een gelukkige term. Er is sprake van een werkelijke belastingschuld, welke naast en behalve de onmiddellijke invorderbare belastingschuld sluimerende is. Sluimerend waarin?

Om deze laatste vraag te beantwoorden is het niet zozeer van belang om de oorsprong van onbelaste reserves in de geschiedenis der fiscale wetgeving na te gaan, als wel om zich te bezinnen op de consequenties van een belasting van de *winst*.

Ik bestrijd de opvatting, dat onder *vigueur* van een andere belasting dan die naar de winst, van enige latente belastingschuld sprake kan zijn. Het feit, dat onder de Dividend- en tantiëmebelasting 1917 „de niet-uitgekeerde winst buiten belastingheffing bleef”, deed m.i. voor het betrokken bedrijf geen latente belastingschuld ontstaan, eenvoudig, omdat niet het maken van winst, doch het eerst doen van uitdelingen tot heffing aanleiding gaf. Bij aanwending van de winst voor zelffinanciering kon onder genoemde wet nimmer een heffing plaatsvinden (t.a.v. liquidatie zie verder). Eerst de Winstbelasting 1940, die een claim legde op vroeger maakte winsten, verhoogde de belastingschuld van het bedrijf, welke verhoging latent was, omdat de fiscus de heffing daarvan voorlopig verschoof naar de toekomst.

¹⁾ „Latente belastingschulden en haar betekenis voor de balans” (bl. 279 e.v.).

Een belasting van de winst betekent, dat de fiscus een aandeel opeist in de verteerbare vermogensaanwas van het bedrijf. Het feit, dat de fiscus bij zijn vaststelling van die aanwas soms onjuiste bedrijfseconomische beginselen toepast, doet aan deze strekking van de wet niets af. De „fiscale balans”, d.i. de opstelling waaruit het belastbare bedrag resulteert, verschilt, bij een belasting van de winst, naar haar aard niet van de commerciële balans.

De latente belastingschuld ontstaat niet alleen doordat de fiscus de belastingheffing over een deel van de fiscale winsten voor onbepaalde tijd uitstelt (zgn. „onbelaste reserves”), maar ook doordat de fiscus bij de vaststelling van die fiscale winst, d.i. in wezen bij het opstellen van een „fiscale balans”, andere waarderingsbeginselen aanlegt (zulks om opportuniteitsredenen) dan de goede *bedrijfseconomische* beginselen welke moeten gelden voor de commerciële jaarrekening.

Te dien aanzien zijn er 2 mogelijkheden.

1. Door het verschil in waardering is het fiscale vermogen lager dan het commerciële vermogen.
2. Het fiscale vermogen is hoger.

Men kan dus de latente belastingschuld niet zonder meer incidenteel afleiden uit de onbelaste reserves. *De vaststelling van die schuld moet mede geschieden aan de hand van een systematische en alle posten omvattende analyse van de verschillen tussen de commerciële en de fiscale balans.*

Als gevolg van de onder 1 en 2 genoemde afwijkingen is het belastbare bedrag lager resp. hoger dan het geval zou zijn, wanneer die verschillen niet bestonden, d.w.z. als de posten en de waardering daarvan in de fiscale balans dezelfde zouden zijn als in de commerciële balans ²⁾).

Bij de vaststelling van de latente belastingschuld moet worden aangenomen, dat de posten en de waarderings daarvan in de commerciële balans per saldo (de totale belastingschuld inbegrepen) aangeven het juiste bedrag, dat voor uitdeling aan winstgerechtigden, als een verteerbare vermogensaanwas, bepaald volgens bedrijfseconomische grondslagen, in aanmerking komt. M.a.w., zijn er verschillen met de fiscale balans, dan moet men uitgaan van de praemisse, dat de commerciële balans als zodanig „goed” is.

Deze noodzakelijke abstractie houdt o.m. in, dat men de latente belastingschuld niet kan veronachtzamen op grond van de vóóronderstelling, dat er in de balans nog wel stille reserves schuilen, welke tegen die schuld opwegen. Om diezelfde redenen zou men trouwens ook de onmiddellijk opeisbare belastingschuld of zelfs b.v. de handelscrediteuren wel kunnen verwaarlozen. Men is dan nowhere: de gehele balanswaardering komt op losse schroeven te staan. Wil men bestaande stille reserves aldus in acht nemen (hetgeen in wezen betekent, dat men ze „zichtbaar maakt”), dan moeten deze anderzijds ook in de berekening van de latente belastingschuld betrokken worden, en wel als een positief verschil tussen commercieel en fiscaal vermogen, dat (tenzij het een permanent karakter draagt — zie verder) de latente belastingschuld verhoogt. Derhalve moeten de stille reserves bijna tweemaal zo hoog zijn als de aanvankelijk berekende

²⁾ Uiteraard blijft hierbij buiten beschouwing het verschil voortvloeiende uit het feit, dat de belastingschuld zelf in de commerciële balans als een schuld voorkomt, terwijl zulks in de fiscale balans niet het geval is.

latente belastingschuld, om tegen die schuld op te wegen, gezien de tarieven van 40 à 50 %. Vanzelfsprekend moeten de stille reserves reeël zijn, doch dit is een vraagstuk apart. Eveneens acht ik het vanzelf spreken, dat de stille reserves, voorzover zij in dit verband worden aangeboord, in de jaarrekening zichtbaar worden gemaakt, en dat daar tegenover het verdwijnen van die reserves en de vervanging door een schuld (verder gestegen door die zichtbaarmaking) in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Deze „correctie” van de commerciële jaarrekening volgt ook uit de gestelde praemisse.

De opnemng van de latente belastingschuld in de creditzijde van de commerciële balans vormt dus geen correctie op de andere posten in die balans, maar de erkenning van een schuld als zodanig, welke te eniger tijd opeisbaar moet worden, hetzij door opheffing van de onbelaste reserves, hetzij doordat de fiscale balans zich op de duur wel moet aanpassen, zij het „na-ijlend”, aan de commerciële balans.

Alleen wanneer met zekerheid kan worden aangenomen, dat een verschil tussen de commerciële en de fiscale balans kan worden bestendigd, is er uit dien hoofde geen sprake van een latente belastingschuld. Dit is slechts bij uitzondering het geval. Voorbeeld: fiscaal worden de voorraden hulpmaterialen steeds op f 1,— afgeschreven, terwijl die voorraden commercieel zijn gewaardeerd tegen de laagst denkbare marktprijzen, vermenigvuldigd met de minimum-voorraad (t.a.v. liquidatie — zie verder).

De latente belastingschuld vermindert (is eventueel per saldo negatief en dus *aftrekbaar* van de onmiddellijk opeisbare belastingschuld) in de gevallen sub 2. Dit is bijvoorbeeld het geval t.a.v. de herwaardering van bedrijfsmiddelen bij het begin van het jaar 1950 (Wet Belastingherziening 1950), *wanneer deze herwaardering commercieel niet plaats vindt*. De fiscale herwaardering heeft dan nl. twee gevolgen:

I. Er wordt een fiscale winst geconstateerd, waarover de heffing echter wordt uitgesteld, doordat die winst in de N.O.R. wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat een positieve latente belastingschuld. Deze schuld ontstaat onafhankelijk van de vraag, of de herwaardering ook commercieel plaatsvindt.

II. Doordat de herwaardering commercieel niet wordt gevolgd, kan het bedrijf het daardoor ontstane verschil tussen het commerciële en het fiscale vermogen over een reeks toekomstige jaren fiscaal afschrijven, zonder die afschrijving commercieel als kosten in aanmerking te nemen. Hierdoor ontstaat op het moment der fiscale herwaardering een negatieve latente belastingschuld over een bedrag, dat gelijk is aan het bedrag, dat terzake in de N.O.R. is opgenomen. Afgezien dus van de onzekere factoren van het moment der opeisbaarheid en van de hoogte der toekomstige belastingtarieven, heffen positieve en negatieve belastingschuld elkaar op 1 Januari 1950 op. Per 31 December 1951 echter is de schuld per saldo positief, omdat over dit jaar van de hogere fiscale afschrijving gebruik is gemaakt en de negatieve belastingschuld dienovereenkomstig is afgenomen, terwijl de N.O.R. en dus de positieve belastingschuld gelijk blijft. Aldus neemt de positieve schuld van jaar tot jaar toe, totdat het verschil tussen het commerciële en het fiscale vermogen is ingehaald. (aangenomen natuurlijk, dat de N.O.R. intussen niet door vrijwillige „afkoop” of anderszins is aangetast).

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk, dat de latente belastingschuld niet mag worden vereenzelvigd met de onbelaste reserves.

De latente belastingschuld ontstaat dus, doordat commercieel als verkeerbaar geconstateerde vermogensaanwas (commerciële winst) geheel of gedeeltelijk fiscaal niet als belastbare vermogensaanwas wordt beschouwd, resp. doordat fiscaal wordt vooruitgelopen op toekomstige, commerciële verliezen, terwijl met zekerheid moet worden aangenomen, dat zulks te enigertijd zal leiden tot een omgekeerde situatie, nl., dat de fiscus als fiscale winst zal beschouwen, wat commercieel niet nog eens als winst kan worden beschouwd, resp., dat de fiscus niet nog eens als fiscaal verlies kan accepteren, wat commercieel als verlies moet worden genomen.

Andere voorbeelden.

a. De fiscaal vervroegde afschrijvingen worden commercieel niet genomen. Te eniger tijd zal men commercieel nog moeten afschrijven, terwijl dit fiscaal niet meer mogelijk is.

b. De lifo-methode wordt fiscaal gevolgd, commercieel echter niet. Bij latere prijsdaling tot op het peil van de fiscale waardering moet commercieel als verlies worden genomen, wat fiscaal niet meer aftrekbaar is.

Algemeen.

Positieve latente belastingschuld ontstaat door het fiscaal naar de toekomst verschuiven van gemaakte, commerciële winsten, of het fiscaal anticiperen op commerciële verliezen. Negatieve latente belastingschuld ontstaat door het fiscaal anticiperen op toekomstige commerciële winsten of door het fiscaal naar de toekomst verschuiven van geleden, commerciële verliezen.

Uit het beginsel, dat de vaststelling van de latente belastingschuld een vraagstuk is van waardering voor de *commerciële* balans (d.i. de balans als onderdeel van de jaarrekening) volgt, dat bij die vaststelling generlei rekening mag worden gehouden met de mogelijkheid van liquidatie, c.q. de op die mogelijkheid betrekking hebbende fiscale bepalingen. (Mede om deze reden bestrijd ik de opvatting, dat onder een belasting van uitdelingen sprake kan zijn van een latente belastingschuld; zie voor). Immers: alle waarderingen voor de commerciële balans geschieden onder de praemisse, dat het bedrijf wordt voortgezet c.q. rendabel is. Er is geen enkele aanleiding om bij de waardering van de belastingschuld van deze veronderstelling af te wijken.

Hieruit volgt tevens, dat de mogelijkheid van compensatie van de latente belastingschuld, met name wat betreft de N.O.R., met *latere* verliezen, geen reden vormt om de latente belastingschuld te veronachtzamen. Zulks zou immers betekenen, dat men bij een bedrijf met een aanzienlijke latente belastingschuld (en alleen voor zulk een bedrijf is het vraagstuk van belang) veronderstelt, dat het over een *reeks* van jaren in de toekomst, *per saldo* een verlies verwacht, gelijk aan het belastbare bedrag over die latente belastingschuld. Dit zou echter inhouden, dat het bedrijf niet langer rendabel kan worden geacht, hetgeen tot de conclusie zou voeren, dat een waardering van alle balansposten niet langer kan geschieden tegen de bedrijfswaarde, doch veel lager, in het uiterste geval tegen liquidatiewaarde.

De verschillen in waarderingen tussen de commerciële en de fiscale balans en het daaruit per saldo resulterende verschil tussen het commerciële en het fiscale vermogen, alsmede de grootte van de onbelaste reserves, staan nauwkeurig vast. Om daaruit de latente belastingschuld te berekenen, heeft men nog rekening te houden met twee factoren, n.l.:

- a. de tijd, welke zal verlopen tussen de balansdatum en het moment van effectief worden van de schuld;
- b. de belastingtarieven ten tijde van de toekomstige heffing over het belastbare bedrag.

De onzekerheid van deze factoren doet de waardering van de totale belastingschuld niet verschillen van de waardering van vele andere activa en passiva. Men denke slechts aan de schatting van de levensduur der duurzame, actieve productiemiddelen.

Intussen is de schatting moeilijk. Zij geeft mede aanleiding tot het beoordelen van elke afwijking tussen de commerciële en de fiscale balans afzonderlijk. Hiervan zijn allereerst de permanente verschillen te elimineren. De rol, die factor a t.o.v. de overige verschillen speelt, houdt verband met de bepaling van de contante waarde van de schuld. De invloed van deze factor kan inderdaad zeer verschillend zijn en geeft dan op zichzelf wel aanleiding tot het afzonderlijk waarnemen van de balansafwijkingen. Met betrekking tot factor b is de onzekerheid echter zo groot, dat de verschillen uit hoofde van factor a daarbij veelal in het niet verdwijnen. Practisch zal de waardering dus dikwijls neerkomen op een gemiddeld percentage van de totale afwijking, rekening houdende met de waarschijnlijkheid, dat de huidige tarieven wel uitzonderlijk hoog zullen blijken te zijn geweest en met een zeker getaxeerd disconto, als een *minimum*-verplichting waarmede in de commerciële balans moet worden rekening gehouden. Dit houdt in een jaarlijkse herziening van het bedrag der latente belastingschuld op basis van de dan geschatte kansen.

Ik ben mij ervan bewust, met het bovenstaande geen volledige behandeling van het vraagstuk van de latente belastingschuld te hebben gegeven. Wellicht zullen nog andere détailproblemen om een oplossing vragen. De bedoeling van deze korte notities is slechts het vraagstuk, tegenover de vrijwel uitsluitend fiscale beschouwingen van de heer Nierhoff, meer uitdrukkelijk te brengen in de bedrijfseconomische sfeer en dit met enige m.i. belangrijke details te demonstreren.

Naschrift.

Met belangstelling heb ik de critische beschouwingen van de heer Roozen gelezen en wil daarop gaarne ingaan. Zijn uitgangspunt verschilt geheel van het mijne, waardoor hij tot een andere uitkomst voor het vaststellen van de latente belastingschuld komt. Het lijkt mij daarom goed het vraagstuk eerst principieel te bespreken en daarna tot de detailpunten over te gaan.

Voor de heer Roozen is het vaststellen van de latente belastingschuld een bedrijfs-economisch vraagstuk.

Zijn standpunt is dat *naast* de onbelaste reserve rekening gehouden moet worden met een latente belastingschuld, die afgeleid wordt uit het verschil tussen het commerciële en het fiscale vermogen. De vaststelling van de genoemde belastingschuld moet naar zijn mening geschieden aan de hand van een systematische en alle posten omvattende analyse van

de verschillen tussen de commerciële en de fiscale balans. Door het berekenen van deze verschillen komt hij tot positieve en negatieve bedragen, die onderling verrekend, aangeven het bedrag waarover in de toekomst — naast de onbelaste reserve — belasting kan worden geheven. De berekening van verschillen strekt zich ook uit over de fiscale herwaardering van bedrijfsmiddelen, de fiscale vervroegde afschrijving en het door de fiscus toegepaste Lifo-systeem. De fiscale herwaardering van bedrijfsmiddelen en de vervroegde afschrijving geven daarbij aanleiding tot gecompliceerde berekeningen.

Hierbij valt op te merken: Door de fiscus wordt in de laatste jaren een gewijzigd standpunt ingenomen ten opzichte van de winstbepaling. Bij de wijzigingen wordt niet steeds meer vastgehouden aan de historische kostprijs. Weliswaar wordt een toepassing van de vervangingswaardeleer niet toegestaan, de nieuwe bepalingen werken in die richting niettemin stimulerend: herwaardering bedrijfsmiddelen, toepassing van het z.g. Lifo-systeem. Doordat de heer Roozen de fiscale balans aan de commerciële balans aanpast, wordt de ontwikkelingsgang van de fiscus ten opzichte van de winstbepaling door hem niet gevolgd.

Voor de heer Roozen is de commerciële balans basis voor de vaststelling van de latente belastingschuld, omdat deze balans wordt opge maakt volgens bedrijfseconomische grondslagen en daarom „goed” is. Hierbij moet worden opgemerkt, dat in het algemeen waardering van activa en passiva voor de commerciële balans op conservatieve wijze plaats heeft. Door de fiscus worden daarom waarderingen en afschrijvingen gecorrigeerd. De fiscale boekwaarde wordt grondslag voor de bepaling van de fiscale winst. Regelmatig wordt van jaar tot jaar de winst voor de belastingaangifte vastgesteld. Indien in de loop der jaren over de fiscale winst in *haar geheel* steeds belasting was geheven zou de fiscus niets meer van belastingplichtige hebben te vorderen. Alleen doordat dit niet is geschied en een fiscale onbelaste reserve mocht worden gevormd is een latente belastingschuld ontstaan. Buiten deze onbelaste reserve laat de fiscus geen aanspraak gelden.

Uitgangspunt voor de vaststelling van de latente belastingschuld is dus naar mijn mening niet de commerciële balans. De fiscale aanspraken steunen niet op deze balans. Met stille reserves kan alleen rekening worden gehouden, wanneer deze in *fiscale boekwaarden* aanwijsbaar besloten liggen, en aangenomen mag worden dat zij in de *naaste* toekomst deel zullen uitmaken van de fiscale winst. Overigens ontstaan fiscale aanspraken in de toekomst alleen bij jaarlijkse vaststelling van de fiscale winst.

Ten aanzien van detailpunten in de beschouwingen van de heer Roozen valt het volgende op te merken.

De heer Roozen zegt, dat ik heb verzuimd de door mij opgeworpen vragen op stellige wijze te beantwoorden, (als 't kan vriezen, kan 't ook dooien). De heer R. heeft hier blijkbaar op het oog het vaststellen van de grootte van de latente belastingschuld, die afhankelijk is: 1e van het tijdstip dat de belasting in de toekomst verschuldigd wordt en 2e van het dan geldende belastingtarief. Aan de hand van de wettelijke bepalingen en de mogelijkheid van tussentijdse opheffing van de nieuwe overgangsreserve (N.O.R.) heb ik in mijn artikel richtlijnen gegeven. Met

absolute zekerheid is hier niets te zeggen. De heer R. komt trouwens aan het slot van zijn beschouwingen ook tot deze conclusie.

De heer Roozen kan zich met de titel van mijn artikel niet verenigen. Hij vindt het woord „betekenis” hier niet op zijn plaats. Ik heb de bedoeling gehad, zoals uit mijn artikel volgt, de hoe-grootheid van de toekomstige belastingschuld voor de commerciële balans vast te stellen. In dit verband heb ik het woord „betekenis” gebruikt. Ik kan mij niet voorstellen, dat dit woord verwarrend heeft gewerkt. De heer R. althans heeft de inhoud van mijn artikel begrepen.

Om inzicht te krijgen in het ontstaan van fiscaal onbelaste reserves werd door mij de geschiedenis van de fiscale wetgeving ten opzichte van deze reserves behandeld. Ik stelde daarbij vast, dat de latente belastingschuld het eerst is ontstaan tijdens de heffing van de dividend- en tantiëmebelasting, doordat niet uitgekeerde winst voorlopig buiten de belastingheffing bleef en bij uitkering in volgende jaren of bij liquidatie in de belastingheffing werd betrokken. De heer R. zegt, dat het feit, dat niet uitgekeerde winst buiten belastingheffing bleef, geen latente belastingschuld deed ontstaan, omdat niet het maken van winst, doch uitdelingen aanleiding gaven tot de belastingheffing en bij aanwending van winst voor zelffinanciering van het bedrijf belastingheffing nimmer kon plaats hebben. M.i. bleef de mogelijkheid van belastingheffing in de toekomst altijd bestaan, zodat een latente belastingschuld aanwezig was.

Ik sta hierin niet alleen. De Minister van Financiën deelt hieromtrent mede in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet tot heffing van winstbelasting:

§ 2. 1e alinea.

De keuze tusschen uitdeelingsbelasting en winstbelasting is er niet eene van principieele aard. Ook de dividend- en tantiëmebelasting heeft immers tot strekking, de winst van de daaraan onderworpen lichamen te treffen, al kiest zij daartoe den eenvoudigen vorm van een belasting van de uitdelingen; immers hetgeen niet dadelijk wordt uitgedeeld — zoo is de onderstelling — wordt dan toch in volgende jaren, en uiterlijk bij de liquidatie van de vennootschap, aan de heffing van de belasting onderworpen. Hieruit volgt, dat tusschen de dividend- en tantiëmebelasting en wat men een eigenlijke winstbelasting noemt, een diepgaand onderscheid niet bestaat. Beide belastingen, de dividend- en tantiëmebelasting en de winstbelasting, zijn integendeel uitwerkingen van dezelfde grondgedachte; zij zijn niet meer dan de verschillende wegen, waarlangs de belastingtechniek veroorlooft, hetzelfde doel te bereiken. Wat de beide vormen van heffing onderscheidt, is nagenoeg uitsluitend het tijdstip waarop de belasting wordt geheven. Bij de winstbelasting is dit het tijdstip waarop de winst wordt gemaakt; bij de uitdeelingsbelasting dat waarop de winst wordt uitgedeeld. Bezien over den geheelen levensduur van de vennootschap ontvangt echter ook bij de uitdeelingsbelasting de fiscus, behoort hij althans te ontvangen, de belasting over de geheele gemaakte winst.

§ 5. 1e alinea en gedeelte 2e alinea.

De ondergeteekende heeft er in § 2 van deze Memorie op gewezen, dat ook de dividendbelasting bedoelt de winst van de aan die belasting

onderworpen vennootschappen, vereenigingen en maatschappijen te treffen en dat aan die belasting de gedachte ten grondslag ligt, dat, aangezien op den duur toch de geheele winst tot uitdeeling moet komen, het voorshands genoeg nemen met een belasting van de uitdeelingen niet meer beteekent dan een verschuiving van het oogenblik waarop de belasting naar de winst moet worden betaald.

Dit systeem van heffing van de uitdeelingsbelasting brengt mede, dat de fiscus bij dezen vorm van heffing, behalve zijn recht over hetgeen over de uitgedeelde winst dadelijk verschuldigd is, *tevens een voorwaardelijke aanspraak verkrijgt tot het bedrag van de niet uitgekeerde (gereserveerde) winsten.* Enz.

Met de heer Roozen ben ik het eens, dat men bij het samenstellen van de commerciële balans de latente belastingschuld niet kan veronachtzamen op grond van de vooronderstelling, dat er in de balans nog wel stille reserves schuilen, welke tegen die schuld opwegen.

Een dergelijke onderlinge verrekening zou ook m.i. onjuist zijn. De latente belastingschuld moet inderdaad worden bepaald en in het credit van de commerciële balans worden opgenomen.

Zoals de heer Roozen terecht opmerkt, moet bij het vraagstuk van de latente belastingschuld worden uitgegaan van de continuïteit van het bedrijf. Indien het bedrijf niet wordt voortgezet, komt het vraagstuk geheel anders te liggen.

A. N.